

TARBIYA DARSLARIDA TANQIDIY FIKRLASH VA IJODKORLIK KO'NIKMLARINI SHAKLLANTIRISH

Isroyiljon Toshpulatov

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Farg'ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Tanqidiy fikrlashga xos xususiyatlar, ochiqlik, moslashuvchanlik, hozirjavoblik, nuqtayi nazarning ichki noaniqligini aniqlash, qabul qilingan muqobil qarorlar bilan ajralib turadigan yangi fikrlash uslubini shakllantirish.

Kalit so'zlar: Tafakkur, tanqidiy fikrlash, his-tuyg'u, kreativ fikrlash, ziddiyatli vaziyatlar, qobilyat, moslashuvchanlik, innovatsion yondashuv.

Аннотация: Характерные черты критического мышления: открытость, гибкость, отзывчивость, определение внутренней неопределенности точки зрения, формирование нового образа мышления, характеризующегося альтернативностью решений.

Ключевые слова: Мышление, критическое мышление, эмоции, творческое мышление, конфликтные ситуации, способности, гибкость, инновационный подход.

Abstract: Characteristics of critical thinking: openness, flexibility, openness, identification of the internal indeterminacy of a point of view, the formation of a new way of thinking that characterizes alternative solutions.

Key words: Thinking, critical thinking, emotions, creative thinking, conflict situations, abilities, flexibility, innovative approach.

Tanqidiy fikrlash-bu inson intellektual faoliyatining turlaridan biri bo'lib, u yuqori darajadagi idrok, tushunish, atrofidagi axborot maydoniga yondashuvning obyektivligi bilan ajralib turadi. Tanqidiy fikrlash texnologiyasi XX asr oxirlarida AQShda S.Templ, D.Stil va K.Meredit kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan texnologiya bo'lib, u ta'limdagi hamkorlikda o'qitish va umumiy pedagogikaning umumlashgan nuqtasida hosil bo'lgan ta'limot hisoblanadi. O'qish va uqishning samarali usullari deganda maktabdagi o'qishni emas, balki berilgan ma'lumotga munosabat bildirish, uni tahlil qilish kabi holatlar tushuniladi. Tanqidiy fikrlash ma'lumotlar o'zlashtirishning o'ziga xos yuqori bosqichidir.

Tanqidiy fikrlashga xos xususiyatlar: Ochiqlik, moslashuvchanlik, hozirjavoblik, nuqtayi nazarning ichki noaniqligini aniqlash, qabul qilingan muqobil qarorlar bilan ajralib turadigan yangi fikrlash uslubini shakllantirish. Tanqidiy fikrlash-hozirjavoblik, muloqot, ijodkorlik, harakatchanlik, mustaqillik, bag'rikenglik, o'z tanlovi va o'z faoliyatining natijalari uchun javobgarlik kabi shaxsning asosiy xususiyatlarini rivojlantiruvchi xarakterga ega tushuncha hisoblanadi.

Maktab o'quvchisida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun u bilan muloqotda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:

- Sabab-oqibat munosabatlarini ajratib ko'rsatish;

- Yangi g'oyalar va bilimlarni mavjud bo'lganlarlari bilan taqqoslagan holda ko'rib chiqish;
- Keraksiz yoki noto'g'ri ma'lumotni rad etish ko'nikmasini shakllantirish;
- Turli xil ma'lumotlar bir-biri bilan qanday bog'liqligini topish;
- Fikrlashda xatolarni ajratib ko'rsatish;
- Har kimning o'ziga xos qadriyat yo'nalishlari, qiziqishlari, mafkuraviy munosabati mavjudligini tushuntirish;
- Keskin fikrlar bildirmaslik;
- Fikringizni xolis holatda bildirish;
- Noto'g'ri xulosalarga olib keladigan stereotiplarni aniqlash;
- Qarama-qarshi munosabat, fikr va hukmlarni aniqlash;
- Har doim taxmin qilish mumkin bo'lgan haqiqat va shaxsiy fikrni ajrata bilish;
- Nutq yoki yozishning mantiqiy nomuvofiqligiga shubha qiling;
- Matnda yoki nutqda asosiy fikrni ajratish va uni ta'kidlash.

Yuqoridagi qoidalarning barchasi tafakkurga ta'sir qiladiva bevosita tanqidiy fikrlashning shakllanishi va rivojlanishiga olib keladi.

Darslar davomida ijodiy fikrlashni rivojlantirish omillariga quyidagi bir qancha usullarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

“Qarang — fikrlang — xulosa qiling” usuli

O'quvchiga muayyan tasvir yoki voqea-hodisa ko'rsatiladi va unga quyidagi savollar beriladi:

1. Nimani ko'ryapsan?
2. Bu haqda nima deb o'ylaysan?
3. Bu tasvirdan qanday xulosa qilish mumkin?

Ko'rayotgan tafsilotlarni muhokama qilishni davom eting. Kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlantira turib, “Yana nima?” deb so'rang.

“Bu haqida nima deb o'ylaysan?”, “Qanday xulosa chiqarish mumkin?”.

Miya xulosalarni ishlab chiqarishi kerak. “Demak, ... qilish kerakmas”,

“Demak, shunday... yo'l tutish kerak”.

Bolada qanday savollar tug'iladi? “Nega???” , “Bularning barchasi qancha davom etadi?”, “Agar qoidalar buzilsa, nima bo'ladi?”, “Buni qanday qilib yaxshiroq qilish mumkin?”

Mana shunday savollar berish jarayonida o'quvchida ijodkorlik xususiyatlari bilan birga tanqidiy tafakkur ham rivojlanadi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirishning yana bir usuli quyidagicha:

Oddiy plastik shishani tavsiflovchi uch xil so'z ,iborani ayting. Aniq so'zning o'zini ishlatmang: suv, shisha idish, yozuv, plastmassa, ko'k, oq.

Har safar topshiriq berganingizda, darhol hamma biladigan, ijodiy bo'lmagan so'zlar va nomlarni chiqarib tashlang. Bola boshqalar ko'rgan va boshqalar ko'rmaydigan narsalarni ko'rishni o'rganishi kerak.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”, degan fikrlari ayniqsa, hozirgi zamonamiz uchun nihoyatda dolzarbdir.

Ayniqsa, Tarbiya fani mavzulari o'quvchida tanqidiy fikrlash rivojlanishiga alohida e'tibor berishi bilan xarakterlidir.

Tanqidiy fikrlash quyidagi ko'nikmalarda namoyon bo'ladi:

Muayyan voqelikni har tomonlama ko'ra olish.

Mavjudlikning yutuq va kamchiliklarini o'rganish.

Umumiy holatda xulosa chiqara olish.

Har bir fikrga qarshi fikr topa olish.

Tarbiya darslarida tanqidiy tafakkurni shakllantirish uchun dars jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

- Tanqidiy fikrlash tajribasini egallashi uchun vaqt va imkoniyat berish;

- O'quvchi-yoshlarga fikr yuritish uchun imkoniyat berish;

- Turli-tuman g'oya va fikrlarni qabul qilish;

- Har bir o'quvchning tanqidiy fikr yuritishga qodir ekanligiga o'zida ishonch hissini uyg'otish.

Bu qoidalarga amal qilish darslarda o'quvchining tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga sabab bo'ladi. Bunday topshiriqlar, matnlar Tarbiya darsligida anchagina. Jumladan 7-sinf Tarbiya darsligida keltirilgan quyidagi matn bilan tanishamiz.

Maqsadga nima olib boradi?

Aql-zakovatda tengsiz ustoz Zohid kamonbozlikda ham beqiyos edi. Bir kuni tongda u mahoratiga bepisandlik bilan qaraydigan shogirdi hamrohligida uyi atrofni o'rab olgan quyuc o'rmonzorda kamondan o'q uzish mashqlarini bajarar edi. Bunday mashg'ulotlarga bir necha marotaba guvoh bo'lgan izdoshi esa o'zini mashqlarga befarqdek tutardi.

Ustoz eman daraxti ostida o'sgan yovvoyi atirgul g'unchasini uzib, daraxtning baland shoxiga ildi-da, undan yuz qadam uzoqlashdi. Uning harakatlaridan taajjubga tushgan shogird jarayonni diqqat bilan kuzata boshladi. Ustoz sadog'idan o'q olib, noyob yog'ochdan tayyorlangan yoyiga ildi. Shogirdiga ro'molcha uzatib, "ko'zimni bog'la" dedi, keyin:

– Mardlik timsoli bo'lgan kamonbozlik bilan shug'ullanganimni ko'p ko'rgansan, to'g'rimi? – dedi.

– Har kuni va yana atirgul g'unchasini 300 qadam uzoqlikdan turib urishingizni ham, – dedi shogird.

Ustoz qaddini rosladi, oyoqlarini qulay joylashtirib, o'ng yelkasi bilan orqaroq tisarildi, kamonni tarang tortib, o'qni nishonga to'g'riladi. Vaziyatdan karaxt bo'lgan shogird vizillab uchgan o'qning ovozi bilan sergak tortdi. O'q gul tugul daraxtga ham tegmaganini ko'rgach, miyig'ida kuldi.

– Xo'sh, o'qni tekkiza oldimmi? – so'radi ustoz bog'langan ko'zlaridan ro'molchani yechar ekan.

– Yo'q! Taassufki, o'q tamomila boshqa yoqqa qarab uchdi. Men inson idrokining qudrati bilan bog'liq mo'jizaviy hodisaga guvoh bo'lamanmi, deb o'ylab turgan edim. Afsus!.. – dedi shogird.

– Hozirgina senga inson idrokiga daxldor muhim saboqni berdim, – deya xotirjamlik bilan javob berdi ustoz. – Ko'zim ochiqligida g'unchani 300 qadamdan ura olaman. Garchi, bugun unga 2 barobar yaqin tursam-da, nishonga ololmadim.

Unutma, maqsadingga ko'zing yetsagina erishasan. Aks holda, unga qanchalar yaqinliging ahamiyatsiz. Bu dunyoda o'zi ko'ra olmagan nishonga o'qni urish hech kimga nasib qilmagan.

Ushbu matn orqali o'quvchi har bir qahramonga tanqidiy fikr bildirishi, voqealar rivojini o'zi tasavvur etganchalik o'zgartirishi mumkin. Bunda o'qituvchidan yo'naltiruvchi savollar berib borish talab etiladi. Masalan, "Shogirdning xatti-harakatini qanday baholaysiz?" yoki "Ustoz to'g'ri ish qildimi?" kabi savollar o'quvchini o'ylashga, har bir voqelikka tanqidiy yondashishga undaydi.

Yoki 10-sinf Tarbiya darsligida "Mahallada duv-duv gap" filmi haqida savollar keltirilgan. "Mahallada duv-duv gap" filmidagi Mehri ayaning o'g'li xato qildimi? Fikringizni asoslang" savoli o'quvchi uchun tanqidiy tafakkur borasida yaxshigina mashq bo'lishi mumkin.

Tarbiya darslarida ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

- O'quvchining individualligini hech qanday tarzda bo'g'maslik;
- O'quvchining maqsad, vazifalarni mustaqil tanlashini har tomonlama rag'batlantirish;
- O'quvchilarda o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchni shakllantirish;
- Tasavvurni rivojlantirish va xayolparastlikka moyillikni bostirmaslik.

Shuningdek, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ijodiy qobiliyatning shartli guruhlanishini ham bilish lozim bo'ladi:

qiziqishlar va moyilliklar, ya'ni motivatsiya bilan bog'liq qobiliyatlar.

1. emotsionallik, ya'ni temperament bilan bog'liq qobiliyatlar
2. intellektual qobiliyatlar.

Tarbiya darsligidagi topshiriqlar, matnlar va suratlarning barchasi o'quvchida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga ixtisoslashgan. Jumladan, 10-sinf tarbiya darsligidagi ayrim topshiriqlarni ko'rib o'tamiz:

1. Oiladagi burch va vazifalaringiz ro'yxatini tuzing. Fikrlaringizni sinfdoshlaringiz bilan o'rtoqlashing.
2. Oila oldidagi burchlaringizni bajarishda shaxsiy manfaatlaringizdan voz kecha olasizmi? Nima uchun?
3. Oila oldida mas'uliyatli bo'lish haqida 10 ta fakt keltiring.
4. Taqdimot shaklida quyidagi daraxt shoxlariga o'z shajarangizni joylashtiring. Shajarangizni sharaf bilan davom ettirish uchun qanday burch va mas'uliyatingiz bor? Oila daraxtingiz chuqur ildiz otishi uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak?
5. Yigit kishining oila oldidagi asosiy mas'uliyati nimada deb hisoblaysiz?
6. "Haromga qarama, halolingga ko'z tegadi" degan maqolning oila tinchligi bilan qanday aloqasi bor? Bu hikmatda aytilgan fikrning oila oldidagi mas'uliyat bilan qanday bog'liqligi bor?

Bunday topshiriqlar o'quvchilarda o'ylash, tasavvur qilish, yaratuvchanlik xususiyatlarini shakllantiradi.

Tarbiya darslarida tanqidiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish natijasida:

- O'quvchi atrofidagi voqea-hodisalarga nisbatan xolis munosabatda bo'ladi;
- Axborotlarni saralash va tasniflashni o'rganadi;
- Yaratuvchanlik qobiliyatini hayotning har jabhasida namoyon qila oladi;
- Har qanday voqelikning yaxshi va yomon tomonlarini ko'ra oladi;
- Mustaqil loyihalar tuza oladi, o'z faoliyatiga ijodiy yondashadi;
- Masalaga kreativ yondashib, uning yangi yechimlarini taklif qila oladi.

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov F. M. Kasbiy stress, emotsional so'nish holatlari profilaktikasi va korreksiyasiga qaratilgan korreksion dastur. – Toshkent:... 2022.
2. Baratov Sh. Ta'limda psixologik xizmat asoslari. Monografiya. – Toshkent: Ma'naviyat", 1999. – 302 b.
3. Hojiboyev I. Umumiy psixodiagnostika. O'quv qo'llanma. – Buxoro: 2023. – 235 bet.
4. Ismailov A., Daminov H., Karimov N., Ahmedov X., Tog'ayeva G., Qosimova Z. O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari, soha mutaxassislari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun mo'ljallangan test topshiriqlari to'plami. Axborotnoma 1-son. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 22 b.
5. Ishmuhamedov R. J, Yuldashev M. A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Nihol, 2013. – 96 b.
6. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – Toshkent: RBIMM, 2008. – 68 b.
7. Jabborov X. X. O'qituvchining kasbiy faoliyatga psixologik tayyorligi va kasbiy stress, kasbiy (emotsional so'nish) holatlari diagnostika test to'plami. – Toshkent:2022.
8. Karimova V. M. Ijtimoiy psixologiya. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 172 b.
9. Nishonova Z. T. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Oliy pedagogik o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent:2013. – 364 b.
10. Nishonova Z. T., Abdullayeva D., Baykunosova G. O'smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi. Uslubiy qo'llanma. – Toshkent:... 2015.